

Existencia auténtica y crisis en el capitalismo: claves
para una vida con sentido

Authentic existence and crisis in capitalism: keys to a
meaningful life

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Resumen: Este trabajo aborda la problemática de las crisis existenciales desde una perspectiva filosófica y social, partiendo de la tensión entre subjetividad y objetividad. Se examinan las singularidades existenciales que atraviesan a cada individuo, condicionadas por factores como la enfermedad, la libertad, el género, la migración o la clase social. Asimismo, se analiza cómo el capitalismo, entendido como un sistema que mercantiliza la vida y promueve la enajenación, intensifica estas crisis y limita la posibilidad de una existencia auténtica. Finalmente, se defiende la necesidad de una vida más comunitaria, igualitaria y libre como vía para mitigar, aunque no eliminar por completo, la angustia inherente a la existencia humana.

Palabras clave: existencia auténtica, crisis existencial, subjetividad y objetividad, libertad, capitalismo, comunidad, alienación.

Abstract: This paper addresses the issue of existential crises from a philosophical and social perspective, focusing on the tension between subjectivity and objectivity. It explores the existential singularities that shape each individual, conditioned by factors such as illness, freedom, gender, migration, or social class. The analysis also highlights how capitalism, understood as a system that commodifies life and fosters alienation, intensifies these crises and restricts the possibility of authentic existence. Finally, the paper argues for a more communal, egalitarian, and free way of life as a path to alleviate—though not completely eliminate—the inherent anguish of human existence.

Keywords: authentic existence, existential crisis, subjectivity and objectivity, freedom, capitalism, community, alienation.

Contenido

Introducción	4
1. El adentro y el afuera.....	5
2. Singularidades existenciales	7
3. Ser-en-el- capitalismo.....	9
Consideraciones finales	11
Bibliografía	12

Introducción

Si hay algo que tenemos en común todos los seres humanos es que *somos*. Es decir, existimos, estamos aquí y ahora, aunque de formas muy diferentes, pero *somos*. Esta existencia común trae aparejada cosas positivas y negativas y es que las crisis existenciales es algo que está a la orden del día.

Para comprender de la mejor forma posible las crisis existenciales actuales, entiendo que es preciso abordar tres puntos clave: La subjetividad y la objetividad, pues nuestro mundo interior es francamente relevante para cada uno de nosotros. Ahora bien, esto no quiere decir que la exterioridad, la materialidad objetiva no sea algo crucial, pues veremos que están íntimamente conectadas y que son inseparables e irreducibles. De aquí entiendo que se desprende las singularidades existenciales, no solo subjetivas, sino también nuestra realidad concreta, pues esto es determinante para poder existir de una forma auténtica. Por último, todo esto se da en un mundo, en este caso, un mundo capitalista que condiciona notablemente nuestra forma de interpretar nuestra existencia e incluso a los otros. El punto está en que la actual forma de existir, trae consigo multitudes de crisis existenciales, cada cual más problemática. De modo que nos preguntamos a modo de hilo conductor para nuestro trabajo: ¿hay solución a las crisis existenciales a través de otra forma de ser? ¿Quizá de una existencia más auténtica, más propia de la humanidad?

A estas cuestiones se tratarán de dar una respuesta. Sin embargo, como es lógico, no es posible hacer un estudio pormenorizado de estas cuestiones en tan poco espacio, por lo que la superficialidad será casi inevitable. No obstante, me propondré sintetizar de manera rigurosa algunas pautas, las cuales entiendo que sacan a la luz problemas claves de nuestra existencia para, de esta forma, hacer de ella una existencia más auténtica.

1. El adentro y el afuera

Hablar de un adentro y un afuera relativo a la crisis existencial, puede resultar abrumante y es que este adentro y afuera no se agota —como en la modernidad cartesiana— con una *res extensa* y una *res cogitans*.

Aunque sigamos presos, en ocasiones, de una lógica binaria, dualista, este asunto en el marco existencial, lejos de resolverse, ha devenido en un entramado más complejo de dimensiones de nuestra realidad. Una de ella, estriba en la problemática mente-cuerpo (Serra y Petit, 2021). Y es que existen corriente de pensamiento que se empeñan en hacer una separación, una distinción, en diseccionar al ser humano en dos partes; una material y otra, vete tú a saber —si no es material, qué otra cosa será— en una inmaterial con múltiples matices. Esto provoca una reducción de ciertas crisis existenciales, como pueden ser las enfermedades mentales y las físicas, pero también una reducción y simplificación de experiencias vivenciales como la soledad, la pérdida de control, el miedo o, incluso la felicidad al ser considerada esta última como una mera decisión (*Ibid.* y Cabanas, 2019). Y es que una de las tantas crisis existenciales actuales, es el problema de la felicidad. La felicidad se concibe de muchas formas y todas ellas resultan problemáticas. No obstante, entenderla como algo propio de nuestra interioridad, de nuestra subjetividad o *psique*, deviene en concebir a esta dependiente, exclusivamente, de la decisión individual de cada sujeto. Por lo tanto, como bien apunta ya Cabanas, si no eres feliz, es porque has decidido no serlo o, en otras palabras, si sufres, si tienes depresión, estás amargado, etc., es por decisión propia y eres el principal responsable de ello, eludiendo cualquier realidad externa y vestigio de objetividad.

Nuestras subjetividades entrañan una serie de dificultades. Entre ellas, provocan una complejidad en el diálogo intersubjetivo. Este hándicap viene provocado por nuestros esquemas mentales, los cuales se constituyen a base de nuestro bagaje epistémico. Nuestra forma de exteriorizar nuestra conciencia a los demás, estará marcada por la propia estructura que disponga nuestra mente (Mónica, 2017). Este problema no solo reside a la hora de comunicar nuestro fuero interno, sino también —y aquí hay una dificultad más añadida— en el momento de interpretar nuestra objetividad, nuestro afuera (Berardi, 2003: 47). La carencia o tenencia de ciertas herramientas

intelectuales, hacen posible el discernimiento de estratos de la realidad que, a simple vista están ocultos. A su vez, esto provoca que los diálogos internos llevados a la exterioridad, se muevan en niveles diferentes, por lo que se hace necesario la creación de puentes comunicativos que conecten las subjetividades más allá de la facticidad externa. Estos puentes requieren un esfuerzo, pero no es algo «sobrehumano» en tanto que el sentido existencial es algo común a todos los humanos como entes en el mundo (*Ibid.*). El punto está en que ese sentido es diferente para cada uno según la configuración subjetiva, pero también según su situación contextual, como bien refrendó en su día la filósofa parisina (Beauvoir, 2019: 11).

La soledad es otra cuestión relacionada con la crisis existencial actual. Por un lado, es algo que afecta directamente a nuestra interioridad (Berardi, 2003: 29), en tanto que, aunque estemos rodeados de personas, no cesa la sensación de soledad, no llegamos a conectar con otro. Por otro lado, la soledad interna —en ocasiones— también está vinculada con una realidad externa y objetiva, ya que nos encontramos solos, sin compañía y esto, como es lógico, redundará en una sensación de abandono humano. Es más, la soledad parece ser algo propio de nuestra existencia en el momento que entendemos que dentro de nosotros todos estamos solos. En nuestra mente, ¿quién hay con nosotros? Pero es que también hay experiencias ontológicas que se dan de manera aislada como la muerte propia (Figueras, 2023: 11-12). La muerte como posibilidad nos ayuda a entender que nadie puede morir por nosotros, pero también que no podemos sobrevivir a nuestra propia muerte, sino solamente a la muerte de los otros. Esto implica que un hecho tan trascendental como la muerte contenga un doble componente; interno y externo. Interno en tanto que cada individuo debe vivir su muerte como posibilidad y destino final. Externo en el sentido que nos vincula con la existencia de los otros, pues la tenemos en común y este común provoca en nosotros la sensación de pérdida al sobrevivir a la muerte del otro.

La posibilidad de la muerte como angustia, no agota el problema existencial relativo a la posibilidad. Pues no solo la muerte es posibilidad para el ser humano, sino que toda su existencia está penetrada por posibilidades (*Ibid.* 10). Es decir, en nuestra existencia nos vemos obligados a elegir entre las múltiples posibilidades que se nos presentan, esta elección implica la discriminación de otras opciones, lo que a su vez

redunda en pérdida de posibilidades, pues pone de manifiesto nuestros límites temporales y espaciales. Por lo tanto, el todo manifestado en posibilidad genera tedio (una clase de angustia más), mientras que la nada a través de la muerte, produce angustia. De modo que hay una relación angustiante del ser humano arrojado en un mundo penetrado por posibilidades y la posibilidad que a su vez imposibilita todas las posibilidades; la muerte.

2. Singularidades existenciales

A pesar de considerar las dos dimensiones que abarcan las crisis existenciales, no todas son iguales. Es decir, la interioridad no es la misma para todos, pero es que la situación externa también tiene sus peculiaridades para cada uno.

Resulta muy ilustrativo el caso de Dani y su enfermedad contado y analizado en *Presentación de 'Cuidado, comunidad y común'*. Aquí se evidencia que la muerte no es una experiencia universal, sino que tiene unos matices en cada persona. Una persona que muera por motivo de la edad, en sus plenas facultades físicas y psíquicas, es evidente que no experimentará la muerte de la misma forma que Dani. No es lo mismo poder decidir sobre el final de nuestra existencia, por ejemplo —con la eutanasia si así lo valoramos oportuno— a que esta decisión no dependa de nosotros o, que simplemente no sea posible. Pero aparte de la dignidad vinculada a la muerte, nos encontramos con la enfermedad en el ejemplo de Dani. En este sentido es donde se pone de manifiesto la necesidad de adelantarnos a esa posibilidad de la enfermedad. Pues la enfermedad también es una posibilidad para todos y puede que esta nos sorprenda. Lo mismo que ignoramos la posibilidad de la muerte, eludimos la posibilidad de la enfermedad. Pero es que incluso, restringiendo la crisis existencial a las personas enfermas, no todas la viven de la misma forma, ya que el poder adquisitivo es algo fundamental en caso como los de Dani. Dentro de esta realidad concreta hay más individuos vinculados a los enfermos; los cuidadores/as. Podemos notar el desgaste de las amigas de Dani que —a pesar de tener salud y «cubiertas» las necesidades económicas— sufrían un profundo desgaste psicológico por el cuidado. La experiencia y, en consecuencia, la crisis existencial, dista mucho de una persona que se vea con la enorme responsabilidad del cuidado a la de una persona que no tenga tal responsabilidad.

Notemos que Dani ya no tenía esa capacidad de elección entre las múltiples posibilidades —en su caso reducidas— que se le presentaban. Otras personas tenían que decidir por ellas. Esto nos lleva a considerar la libertad vinculada a la crisis existencial y si sale esto a flote, también es preciso enfatizar las particularidades de esta libertad. Dicho de otra forma, nuestra existencia estará notablemente influenciada por el grado de libertad que tengamos. Esta libertad es algo que se materializa en un mundo previamente constituido, por lo que no es algo exclusivamente propio de nuestra conciencia (Muñoz, 2019: 43). Estas singularidades vinculantes con la libertad, las notó en su día muy acertadamente Simone de Beauvoir en su obra *El segundo sexo*, donde descubrirá que la existencia es radicalmente distinta para el hombre y para la mujer. La mujer ve su libertad cercenada por la mano del varón desde la edad más temprana, llegando aquel, incluso a apropiarse de la propia subjetividad de la mujer, inoculándola con una identidad femenina, cosificándola, haciendo de la mujer un *ser en sí* y no un *ser para sí*. Y esto solo haciendo alusión al feminismo de Beauvoir. La cosa se complica más cuando prestamos atención a pensadoras como Butler o Foucault, pues la cuestión del sexo y la sexualidad se hace más compleja en tanto que visibilizan realidades hasta el momento invisibles, pero no por ello inexistentes. Aquí nos topamos con el término *queer*, la problemática del sexo biológico o, incluso la orientación sexual. Todo pone en debate el problema de existir de manera invisible, de no poder ser uno mismo y las múltiples singularidades.

Pero aún hay más realidades existenciales contrapuestas con todas las que hemos mencionado. El problema de emigración comentado también en la presentación de la obra *Cuidado, comunidad y común*, nos muestra que la crisis existencial es radicalmente diferente para una persona migrante. Al mismo tiempo, nos confronta con una dimensión de la realidad vinculada al estatus social y poder adquisitivo y es que las clases sociales son algo latente en nuestro mundo y, lo que es peor aún, es algo que interiorizamos como «natural», como se naturalizó e interiorizó el machismo, la homofobia o el racismo. La precariedad existencial es algo que llega a idolatrarse (Mónica, 2017), un resorte que nos «ayuda a superarnos» a nosotros mismos, pero que oculta el verdadero problema.

Con todo, esto no quiere decir que no exista un común en la crisis ontológica humana y esto creo que quedó de manifiesto con la época pandémica, salvando las particularidades. La crisis ecológica (Castellanos, 2002: 12) es algo vinculado a la existencia de cada uno de nosotros como pertenecientes a un mismo mundo, en resumidas cuentas, todos los problemas ambientales es algo que redundan en la crisis existencial de todos, incluso de los entes no humanos como los animales, pero también de los entes «inertes» como el planeta en general.

3. Ser-en-el- capitalismo

Haciendo un claro guiño a Heidegger y su término Dasein (Figueras, 2023: 10-11) para definir la existencia humana, considero oportuno tratar ese *ser* en el mundo, más bien como un ser en el capitalismo, entendiendo al capitalismo como algo omniabarcante y que ha modificado las estructuras ontológicas de nuestro mundo y las nuestras propias.

Una de las características del capitalismo es su naturaleza mercantilizadora, la cual se empeña en hacer un negocio de cualquier realidad existencial. La lógica del capitalismo es la lógica del intercambio, pero pensada en forma de ganancia. Esto mismo ocurre con el negocio de la felicidad, el cual explica ya Edgar Cabanas. La felicidad, lejos de convertirse en algo placentero, ha devenido en un elemento más que genera una constante búsqueda de algo irrealizable. Estamos corriendo constantemente ante la promesa de una «zanahoria» imaginaria. Esto genera más frustración, más ansiedad, más depresión, etc., que a su vez redundan en un beneficio más para el sistema capitalista por medio de la venta de ansiolíticos (Ehrenberg, 1998: 12-13). Pero el capitalismo es mucho más que un sistema económico, es un ente con vida propia, una cultura, una forma de vida que ha traspasado nuestro cuerpo y todo nuestro ser. Esto se notará en el carácter individualista y egoísta. Esto provoca que el individuo vea la realidad enajenada, ya no solo del trabajo, sino del resto del mundo en tanto que su lugar ontológico es su propia conciencia (*Ibid.* 17). Aquí es donde reside ese conflicto irresoluble en tanto que se hace responsable de todo lo que experimenta, pues no considera el valor de lo externo a él, pero que escapa de sus capacidades para cambiarlo.

El hiperactivismo se ha vuelto uno fármaco similar al prozac, ya que nos ayuda a evadirnos de nuestra propia existencia, de nuestro propio mundo. Es más, nos enajena hasta de nuestra propia conciencia. Esto no es casualidad, sino que viene provocado por la cultura y pensamiento capitalista (Petit, 2009: 99). No podemos parar y al sistema no le interesa que paremos, sino que seamos productivos para caer en la debacle de producir más para también consumir más y así eludir la crisis existencial. Un proceso que se retroalimenta constantemente. Asimismo, siguiendo a Petit, podemos notar que es necesario hablar de la politización —pero una politización diferente a la que está en auge en el capitalismo— pues este se ha apropiado también de ese ámbito. Es preciso politizar nuestra existencia en el capitalismo para comprender que la crisis ontológica está provocada por factores externos, así como para desvelar la realidad de esa patraña capitalista con una tierra prometida a gusto de cada sujeto (*Ibid.* 107). La realidad política en el capitalismo pretende presentarse como una herramienta para conseguir la auténtica existencia, pero no es más que una maquinaria para mantener el mundo capitalista, del que también las diferentes cuerdas políticas se lucran, pero se anuncian como alternativas antagónicas (Castellano, 2002: 13). En otras palabras, los partidos políticos se vuelven empresas que buscan beneficios a través del rédito político.

Uno de los principales inconvenientes que presenta *ser* en el capitalismo es la repercusión que tiene esto en nuestro tiempo, pues ya hemos visto que se nos agota, pero también que luchamos por prescindir de él. A su vez, la ausencia de trascendencia como proyectos se reduce. De la misma forma que la mujer no podía proyectarse, existir en el capitalismo implica para una gran mayoría cosificarse (Berti, 2012: 12). Esto es así porque ser en el capitalismo se ha vuelto incompatible con ser en el mundo, son maneras de ser antagónicas. Perdemos la temporalidad, la espacialidad y las posibilidades son solo para un número cada vez más reducido. Ser en el mundo implica el ejercicio de nuestra libertad a través de todas las posibilidades, ser conscientes del tiempo y la proyección constante hacia el futuro para hacernos a nosotros mismos. Sin embargo, la materialidad del mundo está ausente para la mayoría de personas en el capitalismo, pues no hay posibilidades o se reducen al máximo. No hay tiempo y hemos perdido nuestra capacidad de relacionarnos con ese tiempo. Quedamos afincados en nuestra subjetividad (*Ibid.* 12-14). Somos en nosotros, y nunca más fuera de nosotros en tanto que perdemos la libertad.

A su vez, esto provoca la pérdida de algo fundamental para combatir la soledad; las relaciones. Lo que nos trasciende está siempre fuera de nosotros y de la misma manera que perdemos el ahí del mundo, perdemos de vista la alteridad de los otros, los cosificamos como nosotros estamos cosificados (*Ibid.* 18). Solos, en nuestra mismidad, no podemos ser, es por esto que necesitamos del otro para la liberación y es por esto también por lo que el capitalismo se ha preocupado de romper ese vínculo.

Consideraciones finales

Como consideraciones finales, creo oportuno destacar la necesaria comunicación de las crisis existenciales subjetivas para lograr la necesaria empatía y comprensión de la interioridad del otro. También podemos inferir, no solo por esta última actividad, sino por toda la asignatura, que es preciso dotar de un sentido la existencia para paliar las posibles crisis existenciales. Esto quiere decir que hablamos de sentidos y no de sentido, pues cada uno dará un sentido a su existencia y lo que para mí tenga un sentido, puede que para otro no sea así, de ahí también la necesaria comunicación intersubjetiva.

Es preciso tener en cuenta todas las dimensiones de la realidad, tanto la subjetiva como la objetiva. Sobre todo, porque esta última es determinante para contrarrestar las crisis existenciales en tanto que afectan a nuestra subjetividad y hacen posible la necesaria libertad para la existencia auténtica. Es notorio que no solo la felicidad se ha mercantilizado, sino toda nuestra existencia. Ser en el capitalismo implica —para una mayoría— existir en un contexto sin los elementos fundamentales como el tiempo y el espacio, los cuales posibilitan la existencia auténtica. Existimos sin tiempo y profundamente limitados en el espacio. Ahora bien, respondiendo a la pregunta del principio, una forma de existir auténtica o diferente, no acabaría con la crisis existencial en sí, ya que la propia existencia humana *per se* es crítica, angustiosa y perturbadora. Con todo, esto no quiere decir que una forma de ser diferente no traiga notables beneficios. Una existencia realista, igualitaria, genuina, comunitaria, basada en la libertad y el respeto por el otro.

Bibliografía

Beauvoir, S. (2019). *El segundo sexo*. Madrid: Cátedra.

Berardi, F. (2003). *La fábrica de la infelicidad*. Madrid: Traficantes de sueños.

Berti, G. (2012). Trastornos de la espacialidad: crisis existenciales en la modernidad líquida. *Avances en Psicología*, 20(2), 9-21.

Castellano, A. I. Z., & de Potestad Menéndez, F. (2002). Las crisis existenciales del nuevo siglo. *Norte de salud mental*, 4(14), 11-20.

Ehrenberg, A. (1998). *La fatiga de ser uno mismo: Depresión y sociedad*. Tucumán: Ediciones Nueva Visión.

Fundación «La Caixa» (2021). *¿Cómo subraya la pandemia la importancia de la salud mental? | Lucía Serra y Santiago López Petit* [Archivo de Vídeo]. <https://youtu.be/uSgmf1cKgUw>.

López Petit, S. (2009). *La movilización global: Breve tratado para atacar la realidad*. Madrid: Traficantes de Sueños.

Muntadas Figueras, B. (2023). *La crisis de la existencia*. Recurso de aprendizaje textual, Fundació Universitat Oberta de Catalunya. FUOC.

Muñoz, S.C. (2019). *Simone de Beauvoir: Del sexo al género*. Barcelona: Shackleton Books.

Santa Mónica (2017). *Espai en Blanc i Bar Project · Polititzacions del malestar · Arts Santa Mònica*. [Archivo de Vídeo]. <https://youtu.be/UPMsiJUZSP8>.

TEDx Talks (2019). *Las claves para vender la felicidad | Edgar Cabanas | TEDxMadrid*. [Archivo de Vídeo]. <https://youtu.be/LWYAUSXbCfI>.

Traficantes de Sueños (2019). *Presentación de 'Cuidado, comunidad y común'*. [Archivo de Vídeo]. <https://youtu.be/hAz0XOEBOHY>.